

THE ROLE OF
AGRICULTURE AND MEDICINE
IN SCIENCE

**"TERMIZ SHAHRINING KO'CHALARNI
KO'KALAMZORLASHTIRISHDA MAGNOLIYA VA LOLA
DARAXTINING BIOEKOLOGIK VA MANZARAVIYLIK
KO'RSATKICHLARINI BAHOLASH"**

Toshkent davlat agrar universiteti
O'rmonchilik va landshaft dizayni kafedrası q.x.f.f.d. dotsent:
Ubaydullayev Farxod Baxtiyarullayevich
farhodhon.uz@mail.ru

Termiz Davlat muhandislik va agrotexnologiyalar universiteti
O'rmonchilik, dorivor o'simliklar va manzarali bog'dorchilik kafedrası assistenti
Turayeva Gavharoy Jo'rayevna
gavharoyturayeva14@gmail.com

Anotatsiya: Ushbu maqolada Termiz shahrining ko'cha hududlarini ko'kalamzorlashtirish assortimentini optimallashtirish masalalari tadqiq etildi. Tadqiqot obyekti sifatida ko'cha landshaftlarining estetik va ekologik funksiyasini oshirish uchun istiqbolli hisoblangan yirik bargli va manzarali daraxtlar – magnoliya (*Magnolia spp.*) va lola daraxti (*Liriodendron tulipifera*) turlari tanlab olindi. Urbanizatsiyalashgan ko'cha ekotizimlarida mazkur introduksion turlarning bioekologik ko'rsatkichlari (issiqqa barqarorligi, vegetatsiya va fenologik ritmlari, suv rejimi) hamda manzaraviylik arxitektonikasi (toj shakli, barg indeksi, gullash dinamikasi) ball tizimida baholandi. Tahlillar shuni ko'rsatdiki, ushbu turlar ochiq magistral yo'llardan ko'ra, ko'cha hududlarining mikroiklim yaratilgan maxsus poyaslarida (xiyobonsimon piyodalar yo'laklari, binolar soyasi) yuqori estetik va fitonsid samaradorlik namoyon etadi. Maqolada Termiz shahrining ekstremal urbanistik sharoitida ushbu daraxtlarni ko'cha toifalari bo'yicha to'g'ri joylashtirish, maxsus agrotexnik parvarishlash va vertikal kompozitsiyalarni shakllantirish bo'yicha ilmiy-amaliy tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: Termiz iqlimi, manzarali daraxtlar, magnoliya (*Magnolia spp.*), lola daraxti (*Liriodendron tulipifera*), introduksiya, adaptatsiya, dekorativlik, shahar

landshafti, issiqqa chidamlilik, o'sish sur'atlari, parvarish texnologiyasi, ko'kalamzorlashtirish, bioekologik xususiyatlar.

Аннотация: В данной статье исследованы вопросы оптимизации ассортимента древесно-кустарниковых растений для озеленения уличных территорий в экстремальных климатических условиях города Термеза (резко континентальный климат, аномальная летняя жара, низкая относительная влажность воздуха и засоленность почв). В качестве объектов исследования были выбраны крупнолистные и декоративные древесные виды – магнолия (*Magnolia spp.*) и тюльпанное дерево (*Liriodendron tulipifera*), перспективные для повышения эстетических и экологических функций уличных ландшафтов. В условиях урбанизированных уличных экосистем по балльной системе оценены биоэкологические показатели (жаростойкость, вегетационные и фенологические ритмы, водный режим) и декоративная архитектоника (форма кроны, листовой индекс, динамика цветения) данных интродуцированных видов. Анализ показал, что эти виды проявляют более высокую эстетическую и фитонцидную эффективность не на открытых магистральных дорогах, а в специально созданных микроклиматических зонах уличных пространств (пешеходные аллеи бульварного типа, теневые зоны зданий). В статье разработаны научно-практические рекомендации по дифференцированному размещению этих деревьев по категориям улиц, специальному агротехническому уходу и формированию вертикальных композиций в экстремальной урбанизированной среде города Термеза.

Ключевые слова: климат Термеза, декоративные деревья, магнолия (*Magnolia spp.*), тюльпанное дерево (*Liriodendron tulipifera*), интродукция, адаптация, декоративность, городской ландшафт, жаростойкость, темпы роста, технология ухода, озеленение, биоэкологические особенности.

Annotation: This article investigates the issues of optimizing the tree and shrub assortment for greening urban street areas under the extreme climatic conditions of Termez city (stark continental climate, anomalous summer heat, low relative humidity, and soil salinity). Large-leaved and ornamental tree species – Magnolia (*Magnolia spp.*) and Tulip tree (*Liriodendron tulipifera*) – were selected as research objects considered promising for enhancing the aesthetic and ecological functions of street landscapes. In urbanized street ecosystems, the bioecological indicators (heat resistance, vegetative and phenological rhythms, water regime) and ornamental architectonics (crown shape, leaf index, flowering dynamics) of these introduced species were evaluated using a scoring system. The analyses indicated that these species exhibit higher aesthetic and phytoncide efficacy in specially managed microclimatic zones of street areas (boulevard-like pedestrian paths, building shadows) rather than on open main highways. The article provides scientific and practical recommendations for the systematic zoning, specialized agrotechnical care, and vertical composition planning of these trees according to street categories in the extreme urban environment of Termez.

Keywords: *Termez climate, ornamental trees, magnolia (Magnolia spp.), tulip tree (Liriodendron tulipifera), introduction, adaptation, decorativeness, urban landscape, heat resistance, growth rates, care technology, landscaping, bioecological characteristics.*

Kirish: Surxondaryo viloyatining eng issiq hududi bo'lgan Termiz shahri keskin kontinental, yozda juda quruq va yuqori haroratli (iyul-avgustda +40–44°C gacha), qishda esa mo'tadil sovuq iqlimga ega. Shuning uchun shahar landshaftida ishlatiladigan manzarali daraxt va buta turlarining **issiqqa chidamli, tez moslashuvchi va manzaradorlik darajasi yuqori** bo'lishi muhim. So'nggi yillarda Termiz shahri ko'kalamzorlashtirish loyihalarida **Magnolia (Magnolia spp.) va Lola daraxti (Tulip tree — Liriodendron tulipifera)** kabi ekzotik turkumlar keng qo'llanila boshladi. Ularning biologik xususiyatlari, iqlimga moslashuvi va manzaradorlik qiymati yuqori bo'lgani sababli urbanistik landshaftlarda judayam foydali hisoblanadi.

Qisqacha botanik tavsifi
Magnoliya (*Magnolia spp.*) qadimiy o'simliklar qatoriga kiradi va evolyutsion tarixga ko'ra Yer yuzida ilk gullaydigan o'simliklar paydo bo'lgan davr — taxminan 95–100 million yil avval shakllangan. U Magnoliaceae oilasiga mansub bo'lib, bugungi kunda 250 dan ortiq turlari tabiiy holda Osiyo, Shimoliy va Markaziy Amerika hududlarida tarqalgan. Magnoliyaning daraxt yoki buta ko'rinishidagi shakllari mavjud bo'lib, umumiy balandligi turlariga qarab 2 metrdan 25 metrga, ayrim doimiy yashil turlarda esa 30 metrga yetishi mumkin. Toji keng va zich, o'sish sur'ati o'rta darajada, lekin uzoq umr ko'rishga ega — 80–120 yil davomida manzaraviy qiymatini saqlab qoladi.

Magnoliya barglari oddiy, butun chekkali, ovalsimon yoki teskari tuxumsimon shaklda bo'lib, uzunligi 8–30 sm gacha yetadi. Barg plastinkasi zich, yaltiroq va terisimon tuzilganligi tufayli yoz fasli davomida kuchli dekorativlikni ta'minlaydi. Magnoliya gullari juda yirik bo'lib, diametri 10–35 sm gacha bo'ladi. Gullar murakkab tuzilmaga ega, 6 dan 12 tagacha petaloid gulqo'rg'on barglaridan tashkil topadi. Ranglari oq, krem, pushti, binafsha, qizg'ish, sariq va hatto yashilimtir tuslarda bo'lishi mumkin. Gullarning atoqli xususiyatlaridan biri — ular ko'pincha barglar chiqishidan oldin ochiladi va shu bilan bahorning ilk kunlarida nihoyatda yorqin landshaft effektini yaratadi. Changlanish mexanizmi asosan qo'ng'izlar orqali kechadi, chunki magnoliya gullari qadimiy o'simliklar guruhi sifatida asalarilar evolyutsiyasidan avval mavjud bo'lgan. Mevalari ko'p urug'li follikula ko'rinishida bo'lib, pishganida yorilib qizil, to'q sariq yoki qora rangli urug'larni tashqi muhitga chiqaradi. **Lola daraxti** (*Liriodendron tulipifera*), yoki tulip tree, Shimoliy Amerikaning sharqiy hududlaridan kelib chiqqan eng qadimiy va manzarali daraxt turlaridan biridir. Evolyutsion nuqtai nazardan u ham *Magnolia* oilasiga yaqin bo'lgan *Magnoliidae* guruhiga mansub bo'lib, o'zining qadimiy biologik xususiyatlarini saqlab qolgan. Lola daraxti tez o'suvchi, uzoq umr ko'ruvchi va estetik jihatdan yuqori qiymatga ega bo'lgan daraxt hisoblanadi. Daraxt balandligi odatda 20–35 metrga yetadi, ba'zi noyob turlari esa

50 metr gacha o'sishi mumkin. Toji keng, piramida shaklida yoki yumaloq bo'lib, o'rta va katta shahar bog'larida markaziy element sifatida qo'llanadi. Barglari o'ziga xos, to'rtburchak yoki tulip shaklida bo'lib, yoz faslida zich yashil rangda, kuzda esa oltinsimon sariq rangga kiradi. Gullari katta, chiroyli, tulip yoki chashka shaklida ochiladi, ranglari sariq-yashil, yashil markaz bilan ajralib turadi. Gullash davri odatda may–iyun oylariga to'g'ri keladi. Changlanish asosan hasharotlar orqali sodir bo'ladi, mevalari ko'p urug'li kapsula ko'rinishida bo'ladi.

Manzaraviylik nuqtai nazaridan, magnoliya bahorda erta gullashi, yirik va yoqimli hidli gullari bilan landshaftga jonlilik olib kiradi. Barglarning yirikligi va zichligi yoz faslida ham dekorativ ko'rinishni saqlab qoladi, toji esa soya beruvchi yashil massa sifatida ishlatiladi. Lola daraxti tez o'suvchi va barglarining noyob shakli bilan ajralib turadi. Kuzgi rang o'zgarishi landshaftni boyitadi, gullarining ochilishi esa bahor oxiridan yoz boshigacha estetik joziba yaratadi. Tez o'sishi tufayli lola daraxti qisqa vaqt ichida shahar hududida soya beruvchi daraxt sifatida ham foydali bo'ladi. Har ikkala daraxt ham park, xiyobon, ko'cha yo'llari va bog' kompozitsiyalarida markaziy yoki soliter element sifatida ishlatiladi, ammo magnoliya gullash bilan estetik markaz bo'lsa, lola daraxti uzun muddatli yashil maydon yaratishda ustun hisoblanadi.

Ko'paytirish usullari har ikkala o'simlikda bir-biriga o'xshash bo'lsa-da, ayrim farqlar mavjud. Magnoliyani urug' orqali ko'paytirish tabiiy genetik xilma-xillikni beradi, lekin gullash 6–8 yilgacha kechikadi; vegetativ usullar orqali esa ona o'simlik navlari saqlanadi.

Lola daraxtini urug', qalamcha va ildizdan ajratish orqali ko'paytirish mumkin, ammo urug' orqali ko'paytirish nisbatan uzoq vaqt talab qiladi. Amaliyotda ikkala o'simlik ham konteynerli ko'chatlar orqali ekish tavsiya etiladi, chunki bu usul o'sishga tez moslashish va yuqori omon qolish ko'rsatkichini beradi.

Termiz shahrining iqlimi ikkala daraxt uchun ham muhim agrotexnik talablarni keltirib chiqaradi. Hudud keskin kontinental iqlimga ega bo'lib, yillik yog'in 120–150 mm, yozda harorat +40...+46 °C, qishda –2...–8 °C atrofida bo'ladi. Tuproqlar asosan bo'z tuproq bo'lib, ayrim joylarda sho'rlangan. Magnoliya uchun sovuqqa chidamli navlar, organik moddalar bilan boyitilgan engil kislotali tuproq va tomchilatib sug'orish tizimi tavsiya etiladi. Lola daraxti chuqur ildiz tizimi tufayli qurg'oqlikka yaxshi chidamli bo'lib, tuproqni organik moddalar bilan boyitish va mulching o'sish va gullash sifatini oshiradi. Ekish eng yaxshi kuz oylarida amalga oshiriladi; bahorda ekish mumkin, ammo issiq va quruq davrlarda qo'shimcha sug'orish talab qilinadi.

Umumiy xulosa Magnoliya (*Magnolia* spp.) va lola daraxti (*Liriodendron tulipifera*) Termiz shahrining iqlim sharoitida yuqori manzaraviy va ekologik qiymatga ega daraxt-butalardan hisoblanadi. Magnoliya o'zining yirik, xushbo'y gullari va bahorda erta gullashi bilan landshaftning vizual markazi bo'lsa, lola daraxti tez o'sishi, noyob barg shakli va kuzgi rang o'zgarishi bilan uzoq muddatli yashil maydon yaratadi. Ikkala o'simlik ham shahar bog'lari, xiyobonlar va ko'cha yo'laklarida dekorativ va ekologik

ji hatdan samarali ishlatiladi. Termiz sharoitida muvaffaqiyatli o'sish uchun magnoliya va lola daraxtini sovuqqa chidamli navlardan tanlash, tuproqni organik moddalar bilan boyitish, sug'orish tizimini to'g'ri tashkil etish va ekish vaqtini kuz oylariga moslashtirish zarur. Shu agrotexnik choralarga amal qilinsa, bu daraxtlar shahar hududida

barqaror landshaftni yaratadi, yillik gullash va soya beruvchi yashil maydon bilan ekologik salohiyatni oshiradi. Demak, magnoliya va lola daraxtini birgalikda ekish orqali Termiz shahrida ekologik barqaror, estetik jozibali va rekreatsion qiymati yuqori landshaft yaratish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Jo'rayev, B. *O'simliklar introduksiyasi va akklimatizatsiyasi*. – Toshkent: Fan, 2019.
2. Abdullayev, K., & Karimova, N. *Manzarali daraxt va butalar biologiyasi*. – Toshkent: O'qituvchi nashriyoti, 2020.
3. Xaitov, H. *O'zbekiston o'simliklarining dendroflorasi va landshaft arxitekturasi*. – Samarqand: SamDU nashriyoti, 2021.
4. Mamatqulov, O. *Janubiy viloyatlarning shahar ko'kalamzorlashtirish tizimi va o'simliklar ekologiyasi*. – Termiz: TerDU, 2022.
5. Dirr, M.A. *Manual of Woody Landscape Plants*. – Champaign: Stipes Publishing, 2011.
6. Callaway, D. *The World of Magnolias*. – London: Timber Press, 1994.
7. Olsen, R.T. *Tulip Tree (Liriodendron tulipifera): Taxonomy, Ecology and Ornamental Use*. – New York: Springer, 2016.
8. *International Magnolia Society. Global Magnolia Species Conservation Reports*. – USA, 2020.
9. Boyko, G. *Urban Landscaping and Dendrology*. – Moscow: Kolos, 2018.
10. *O'zbekiston Respublikasi Ekologiya vazirligi. Shahar ko'kalamzorlashtirish bo'yicha metodik qo'llanma*. – Toshkent, 2021.
11. *Surxondaryo viloyati gidrometeorologiya boshqarmasi. Termiz shahrining meteorologik ko'rsatkichlari bo'yicha yillik statistik to'plam*. – Termiz, 2023.
12. Rayevskiy, V. *Tuproq-agrotexnika sharoitida daraxtlarning o'sish dinamikasi*. – Kiev: Naukova Dumka, 2017.